

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

O Licenciamento Ambiental e a Logística Reversa como Ferramentas de Mitigação das Mudanças Climáticas

Maria Julia dos Santos¹
Rafael Costa Freiria²

¹Engenharia Ambiental – Universidade Estadual de Campinas, mariajulia.d.santos03@gmail.com

²Docente da Faculdade de Tecnologia, Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LAPPA) e Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq em Direito e Políticas Públicas Ambientais – Universidade Estadual de Campinas, rafaelcf@unicamp.br

DOI:10.5281/zenodo.20162254

1. INTRODUÇÃO

A industrialização trouxe consigo muitos avanços tecnológicos, urbanização acelerada e mudanças nas relações entre a humanidade e o meio ambiente. Pois, iniciou-se a exploração predatória de recursos naturais, e a geração volumosa de resíduos, principalmente plásticos, causando impactos ambientais significativos (GANZALA, 2018). Conseqüentemente, o mundo contemporâneo sofre com agressivos fenômenos ambientais, resultantes das mudanças climáticas, além das ameaças à fauna e flora, assim como o esgotamento de elementos naturais. Em resposta, e preocupados com o futuro do planeta, países têm se unido, através de conferências e convenções internacionais, para reduzir os impactos ambientais, e proporcionar à humanidade condições estáveis de sobrevivência na Terra. Um exemplo de instrumento é a Agenda 2030, que foi subdividida em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), os quais são constituídos por ações de combate às mudanças climáticas, por meio da adaptação dos efeitos causados, sustentabilidade e redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE) e dentre outras ações (ZORZO, 2022).

No cenário jurídico brasileiro, legislações se complementam para o alcance do desenvolvimento sustentável, como instrumentos têm-se a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que estabelece o licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras. Posteriormente, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que descreve a logística reversa como instrumento para retornar os resíduos ao processo produtivo, por meio da responsabilidade estendida de fabricantes e importadores sob o ciclo de vida útil das suas embalagens (COUTO, 2017). Assim, acarretando menor disposição em aterros sanitários e menor extração de recursos naturais como matéria prima, diminuindo significativamente os impactos ambientais desse processo. Pois, dentre as ações para proteção do meio ambiente, a coleta seletiva é indispensável, uma vez que promove a gestão adequada dos resíduos, possibilitando a reciclagem e reutilização, reduzindo a extração de matéria prima nova (SILVA, et al., 2013).

No estado de São Paulo, este avanço se consolidou com a Resolução SMA nº 45/2015, que definiu os tipos de produtos de pós-consumo aptos à logística reversa. E, posteriormente, em atendimento a essa Resolução, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) descreve o procedimento para cumprimento da LR, através da Decisão de Diretoria nº 127/2021/P. No qual, há o vínculo formal do licenciamento ambiental e à logística reversa, por meio de condicionantes (MAIA, et al., 2021), uma

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

vez que abundantes tipos de empreendimentos devem atender às exigências legais para a obtenção e renovação de licenças de operação para a continuidade de suas atividades.

O objetivo desta pesquisa é avaliar os impactos do vínculo do licenciamento ambiental e logística reversa, especificamente de embalagens plásticas, uma vez que estas são os resíduos de maior volume dispostos em aterros sanitários pela sociedade, e ainda, possuem um tempo elevado para a degradação. Com o olhar voltado, principalmente, para a redução das emissões de gases de efeito estufa, demonstrando como as práticas sustentáveis e cotidianas contribuem de forma eficiente a mitigação das mudanças climáticas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo fundamentou-se em uma abordagem quantitativa e exploratória, estruturada a partir de revisão bibliográfica e levantamento de dados secundários de fontes públicas. O procedimento metodológico foi dividido em duas etapas principais: a caracterização da logística reversa no estado e a quantificação do potencial de mitigação climática.

A literatura fornece informações e benefícios socioambientais da integração da logística reversa no processo de licenciamento ambiental (COLONA, 2024), explorando ainda a viabilidade jurídica dessa relação, correspondendo a evolução do direito ambiental (NEGRO, 2021). Porém, para a apresentação e análise de registros quantitativos, uma base de dados foi obtida junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Na qual, as informações foram fracionadas entre os diferentes tipos de licenças, com destaque para as Licenças de Operação (LOs), uma vez que são indispensáveis para a execução das atividades dos empreendimentos. E para a avaliação focada no vínculo entre licenciamento e logística reversa, foi aplicado um filtro específico para as LOs vinculadas a esses, exclusivamente de embalagens plásticas, visto que esse tipo de material tem o menor índice de reciclagem (SANTOS, et al., 2004) e constitui maior volume de resíduos dispostos em aterros sanitários. No entanto, para a reversão dessa degradação ambiental torna-se viável por meio da conjunção de ações sociais (FORLIN, et al., 2002).

Para a quantificação dos impactos ambientais no cenário de mudanças climáticas, foram consultados os fatores de conversão de gases de efeito estufa (GEE) disponibilizados pelo Governo do Reino Unido. A partir do levantamento dos dados de quilogramas de dióxido de carbono equivalente (kg CO₂e) para cada forma de destinação dos resíduos, foi possível avaliar a redução de emissões ao retornar, por meio da reciclagem, o plástico para o ciclo produtivo como matéria prima. E com essa análise, essa estratégia sustentável transcende a gestão de resíduos, possibilitando a mitigação climática no setor produtivo do estado de São Paulo.

3. RESULTADOS

Os dados obtidos permitem observar a tendência de empreendimentos paulistas regularizados com o órgão ambiental. Há uma inflexão nessa tendência em 2024, que pode ser justificada pela ampliação do processo de licenciamento ambiental realizado pelas prefeituras municipais, causando a descentralização dessa responsabilidade do órgão estadual.

Ao analisar as informações do ano de 2024, observa-se que uma grande parte das licenças ambientais emitidas, são as Licenças de Operação. Porém, apenas uma pequena

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

fração (8,5%), mas significativa, dessas LOs estão vinculadas com os sistemas de logística reversa de embalagens plásticas.

No cenário climático, a logística reversa mostra-se como uma importante ferramenta para a diminuição das emissões de GEE. A redução de 47,8% das emissões de dióxido de carbono ao comparar a reciclagem de plásticos (PET e PP) com a disposição em aterros. O que evidencia que práticas sustentáveis como essa, otimizam o processo de gestão de resíduos, otimizando a dependência de recursos naturais como matéria prima (AZEVEDO, 2015), contribuindo para a redução de impactos ambientais, alinhado com o cumprimento da Agenda 2030.

Em suma, os dados apresentados realçam a importância do licenciamento ambiental como ferramenta regulatória para controle dos impactos ambientais das empresas, e que alinhado ao sistema de logística reversa, principalmente de embalagens plásticas que são uma grande parcela dos resíduos gerados pela sociedade, tornam uma solução eficaz para a complementação dos esforços de mitigação das mudanças climáticas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou a importância do vínculo estratégico do licenciamento ambiental e da logística reversa como ferramentas essenciais na redução de impactos ambientais, especialmente na mitigação das mudanças climáticas. Os dados de licenciamento apresentados não indicam uma tendência negativa de adequação ambiental dos empreendimentos paulistas, mas indicam um possível deslocamento da responsabilidade licenciadora do órgão estadual para as administrações municipais.

A análise técnica evidenciou os benefícios ambientais do retorno das embalagens plásticas para a cadeia produtiva, com a significativa redução de 47,8% das emissões de CO₂. Fortalecendo essa prática como eficaz tanto para a gestão de resíduos de forma sustentável, quanto para a contribuição da mitigação das mudanças climáticas.

Conclui-se que o licenciamento ambiental e os sistemas de logística reversa são ferramentas complementares que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento mais sustentável, com a redução de impactos ambientais. E o fortalecimento desse vínculo, tornam possível o atingimento das metas globais, como a agenda climática, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

Palavras-Chaves: Licenciamento Ambiental; Logística Reversa; Emissões Atmosféricas; Mudanças Climáticas.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Juliana Laboissière. A Economia Circular Aplicada no Brasil: uma análise a partir dos instrumentos legais existentes para a logística reversa. In: **XI Congresso Nacional de Excelência em gestão**. 2015. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/view/7957/0>. Acesso em: 15 dez. 2025.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

COUTO, Maria Claudia Lima; LANGE, Liséte Celina. Análise dos sistemas de logística reversa no Brasil. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 22, p. 889-898, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/S5FHdbHp3ZV6kQHgmFfSSWF/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 10 jan. 2026.

COLONA, Sueli Ferreira. O licenciamento ambiental e a efetividade dos sistemas de logística reversa: estudo de caso nos setores de eletroeletrônicos de uso doméstico e de embalagem em geral no estado de São Paulo. 2024. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FEI_4c142c4a7ea5b7d3d4a25ae7d340c98b. Acesso em: 10 jan. 2026.

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Licenças Concedidas e Pendentes**. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/documentos-emitidos/licencas-concedidas/>. Acesso em: 07 dez. 2025.

DE CAMPOS MAIA, Rodolfo; FREIRIA, Rafael Costa. Política Nacional de Resíduo Sólidos e Legislações Brasileiras Norteadoras da Logística Reversa de Embalagens em Geral—Análise do Modelo Aplicado no Estado de São Paulo. **Athenas: revista de direito, política e filosofia**, 2021. Disponível em: https://www.fdcl.com.br/revista/site/download/fdcl_athenas_ano10_vol1_2021_artigo15.pdf. Acesso em: 01 mar. 2026.

DEPARTMENT FOR ENERGY SECURITY AND NET ZERO (2025). **Greenhouse gas reporting: conversion factors 2025**. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025>. Acesso em: 15 jan. 2026.

FORLIN, Flávio J.; FARIA, José de Assis F. Considerações sobre a reciclagem de embalagens plásticas. **Polímeros**, v. 12, n. 1, p. 1-10, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/po/a/YNNvN9nLDV8rS5ffJp9rF4Q/?format=html&lang=pt>. Acesso em 03 mar. 2026.

GANZALA, Gabryelly Godois. A industrialização, impactos ambientais e a necessidade de desenvolvimento de políticas ambientais sustentáveis no século XXI. 2018. Disponível em: <https://repositorio.uninter.com/handle/1/295>. Acesso em: 03 dez. 2025.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (2022). **Sobre o Licenciamento Ambiental Federal**. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/laf/sobre/sobre-o-licenciamento-ambiental-federal>. Acesso em: 13 out. 2025.

NEGRO, Ricardo Sefrin. Licenciamento ambiental de instalações e logística reversa de produtos: viabilidade jurídica. 2021. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/items/b430847e-82d2-433b-baf0-d465753c52a8>. Acesso em: 15 out. 2025.

SANTOS, Amélia SF; AGNELLI, José Augusto M.; MANRICH, Sati. Tendências e desafios da reciclagem de embalagens plásticas. **Polímeros**, v. 14, n. 5, p. 307-312, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/po/a/pygZmYqm3yhzqVTzhwXvrNb/?lang=pt>. Acesso em: 03 mar. 2026.

SILVA, Claudionor Oliveira; SANTOS, Gilbertânia Mendonça; SILVA, Lucicleide Neves. A degradação ambiental causada pelo descarte inadequado das embalagens plásticas: estudo de

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

caso. **Revista Eletrônica em Gestão, educação e tecnologia ambiental**, v. 13, n. 13, p. 2683-2689, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/8248/pdf>. Acesso em: 26 fev. 2026.

SILVEIRA, Missifany; ARAÚJO, Mário Diniz de. **Licenciamento ambiental de grandes empreendimentos: conexão possível entre saúde e meio ambiente**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 9, p. 3829-3838, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2014.v19n9/3829-3838/>. Acesso em: 30 out. 2025.

ZORZO, Felipe Bernardi et al. Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030: uma análise dos indicadores brasileiros. **Revista Gestão e Desenvolvimento**, v. 19, n. 2, p. 160-182, 2022. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/3114>. Acesso em: 03 dez. 2025.